

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ КАК ПРИОРИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Мирзажонова Элеонора Топволдиевна – старший преподаватель кафедры психология, Ферганский государственный университет, Узбекистан.
e.mirzajonova@gmail.com | +998 91 116 76 79

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс социокультурной адаптации как система мер социальной защиты, направленных на создание для личности условий для ее полной или частичной юридической, политической, экономической, социальной, культурной самостоятельности и равных с другими гражданами возможностей участия в общественной жизни и развитии общества.

Ключевые слова: «нетипичный» ребёнок, социокультурное пространство, социокультурная адаптация, дети с инвалидностью, социальная защита, социокультурная компетенция.

Детский возраст - наиболее благоприятный период для приобретения навыков самостоятельности, активности и развития коммуникативных способностей. Наибольшее значение для развития самостоятельности имеет социокультурная адаптация детей с инвалидностью. Социокультурная деятельность помогает ребенку с особыми потребностями устанавливать социальные связи, позволяет выявлять и развивать его творческие способности, удовлетворять эстетические интересы, самоутверждаться в сложной жизненной ситуации. Через неё дети достигают оптимальной степени участия в социальных взаимодействиях, необходимого уровня культурной компетентности и удовлетворения культурно-досуговых потребностей, что создает условия для позитивных изменений в образе жизни за счёт расширения рамок их самостоятельности.

Социокультурная адаптация – феномен неоднозначный, характеризующийся постоянными трансформациями. Социокультурная адаптация ребенка с ограниченными возможностями протекает на трех уровнях: личность, общество, культура. При этом постоянно согласовываются требования и ожидания социальной среды к личности «нетипичного» ребенка. В результате успешной социокультурной адаптации инвалид приспособливает свои установки, поведение и притязания к реалиям той социальной среды, в которую он адаптируется. Приобретенные в результате социокультурной адаптации знания и навыки дети с ограниченными возможностями могут

направить на удовлетворение жизненных потребностей, что поможет им стать полноценными членами, общества. Эффективная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья к современному социокультурному пространству зависит от приоритетов государственной социальной политики в отношении детей-инвалидов, которая определяется социально-экономическим развитием страны. Для успешной адаптации следует применять современные социокультурные технологии организации свободного времени и досуга [1].

Ребенок с диагнозом как субъект социальной адаптации может и должен предпринимать посильные шаги для собственной адаптации, овладевать специфическими навыками, стремиться как можно полнее влиться в социальную жизнь. Возможно, что в ком-то скрыт талант художника, а в ком-то - писателя, которые откроются в процессе адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в рамках психологоориентированных моделей социальной работы и помощи. При этом милосердие понимается как первая ступенька гуманизма, которое должно опираться на желание помочь детям для интеграции их в общество и основываться на позиции: общество открыто для детей, и дети открыты для общества. Активность субъектов для адаптации в обществе необходима, так как доказано, что возможность адаптации зависит от тяжести и стажа инвалидности. В частности, чем легче группа инвалидности, меньше ее стаж и достаток семьи, тем выше уровень мотивации на проведение реабилитационных мероприятий. Это свидетельствует о том, что установки общества по отношению к инвалидам, понимание его как объекта соцзащиты, как не способного навсегда что-либо изменить в своей судьбе приводит к тому, что в социальной психологии принято называть **«выученной беспомощностью»**.

Детям с ОВЗ социокультурная адаптация необходима для их успешной социализации. Интегрироваться в общество самостоятельно, без посторонней помощи они не могут. Поэтому ответственная миссия гражданского общества, соответствующих полномочных организаций, всех неравнодушных людей помочь таким детям: сформировать новые потребности в общении, в самообразовании, самовоспитании; развить волевые качества, способность к критическому самоанализу, ответственность, отзывчивость, уважение друг к другу; сформировать позитивное отношение к обычаям и традициям своего народа, своей семьи; развить умение слушать и слышать, смотреть и видеть, осознавать и делать выводы о себе и окружающем мире.

Социокультурная адаптация в широком смысле - это система и процесс восстановления способностей человека к самостоятельной деятельности во всех сферах общественной жизни. Она имеет линейный характер и протекает:

в семье; в ближайшем окружении; в рамках дошкольного учреждения; в среднем общеобразовательном учреждении, а также в учреждениях культуры и спорта; в послешкольный период [2].

В более узком смысле под социокультурной адаптацией ребенка с ограниченными возможностями подразумевается адресная, личностная помощь, совместное выявление с ним его собственных духовных целей, интересов и потребностей, путей и способов преодоления препятствий. Поиск и мобилизация всех имеющихся у самого ребенка резервов и возможностей, в конечном счете, помогут ему адаптироваться и нормально функционировать в окружающей социокультурной среде, обучении, общении, творчестве. Успешность адаптационных практик напрямую связана с особенностями социокультурной макро- и микросреды, со спецификой государственной социокультурной политики. Социальное отношение к проблемам лиц с отклонениями в развитии традиционно детерминировано признанием не нормативности их социокультурного развития и осуществлением процессов стигматизации и сегрегации.

Одной из проблем социокультурной адаптации являются символические барьеры, выстраиваемые обществом, которые сломать гораздо сложнее, чем физические препятствия. Поэтому на сегодняшний день важным является привлечение внимания к жизненной активности самих инвалидов, формировании в обществе новой концепции независимой жизни людей с ограниченными возможностями.

Процесс социокультурной адаптации - это система мер социальной защиты, направленных на создание для личности условий для ее полной или частичной юридической, политической, экономической, социальной, культурной самостоятельности и равных с другими гражданами возможностей участия в общественной жизни и развитии общества. Таким образом, социокультурная адаптация детей с ограниченными возможностями - это система и процесс восстановления способностей человека к самостоятельной деятельности во всех сферах общественной жизни. Показателями успешной социальной адаптации являются: высокий социальный статус индивида в новой социальной среде и его психологическая удовлетворенность ею.

Как свидетельствует практика, достойный образ жизни детей с проблемами физического и психического развития не может гарантироваться принятием только адекватных мер медицинского или психологического вмешательства. Выйти на такой уровень социально-культурной компетенции, который позволил бы этой части населения без особых затруднений вступать в обычные социальные контакты и взаимодействия, — такова цель, объединяющая и гражданские институты, и самих детей с ограниченными

возможностями. Общественные организации – Агентство по делам молодежи, Комитет женщин Узбекистана, Фонд «Сен ёлгиз эмассан», Фонд творческих деятелей Узбекистана, РЦСАД, Национальная ассоциация негосударственных некоммерческих организаций и другие органы государственной власти и организаций различных форм собственности принимают участие в реализации социокультурных мероприятий [3].

Система социокультурной адаптации должна способствовать формированию активной жизненной позиции у семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, в целом. Довольно часто дети изолированы от общества самими родителями. Поэтому необходимо повышать культуру по отношению к инвалидам не только общества в целом, но и самих инвалидов, и членов их семей. Дальнейшее совершенствование формы проведения различных мероприятий и расширение категорий участников, переход от разовых акций к межотраслевой региональной концепции социокультурной адаптации людей с ограниченными возможностями, реализуемой системно, будет содействовать внедрению новых социальнокультурных программ, развитию преемственности и повышению качества проведения таких мероприятий, что отвечает новым реалиям и потребностям узбекского общества, стратегической задаче демократизации и гуманизации узбекского общества.

Литература:

1. Галкина М.И. Инклюзивное образование в контексте современных концептуальных подходов. Режим доступа: http://inclusion.tomsk.ru/about_inclusion.
2. Mirzajonova, E., & Kiselev, S. (2020, October). Age-related differences in visual object recognition in children. in psychophysiology (vol. 57, pp. s38-s38). 111 river st, hoboken 07030-5774, nj usa: wiley.
3. Мирзажонова, Э.Т. (2023). Перспективы развития инклюзивного образования и услуг для семей с детьми, имеющих особенности в развитии, на базе махалли. академические исследования в современной науке, 2(20), 108-116.